

NIRS e Aquaphotomics per la Valutazione dell'Efficienza di Processi di Disidratazione Solare

T.M.P. Cattaneo^{1,2*}, M. Cutini³, A. Stellari³, L. Marinoni¹, C. Bisaglia³, M. Brambilla³

¹ Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Via G. Venezian, 26 – 20133 Milano, ITALIA. tiziana.cattaneo@crea.gov.it

² PhD student, DAFNE, Università della Tuscia, Viterbo, ITALIA.

³ Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Via Milano, 43 – 24047 Treviglio (BG), ITALIA

*Autore corrispondente: tiziana.cattaneo@crea.gov.it

Sono stati effettuati test in parallelo su fette di ananas, utilizzando micro-impianti di essiccamento (con ventola attiva nella parte superiore e portate di ventilazione dipendenti dalla temperatura interna: MIRO'1) e di disidratazione (con ventola nella parte inferiore e sempre attiva: MIRO'2) (45x45x45 cm), funzionanti ad energia solare.

Le prestazioni impiantistiche sono state confrontate raccogliendo spettri con spettrometro microNIR1700 (VIAVI Srl, Italia) in riflettanza, nell'intervallo 900-1600 nm (50 scansioni; 125 punti di lettura), in tre tempi diversi dall'inizio del processo di essiccamento: 0) inizio del processo, 1) durante il processo [48 ore]; 2) alla fine del processo [56 ore]. Gli spettri sono stati raccolti in triplicato direttamente su fette di ananas. I dati spettrali, convertiti in assorbanza, sono stati pretrattati utilizzando MS Excel® (Office 365, Microsoft Italia, Milano, Italia) per verificare l'idoneità dell'approccio Aquaphotomics nella valutazione dell'efficienza del processo. Successivamente, i dati spettrali nella regione di lunghezze d'onda da 1300 a 1550 nm sono stati sottoposti ad elaborazione statistica per costruire gli Aquagrammi e applicare la PCA (95% del livello di confidenza). L'elaborazione dei dati è stata effettuata secondo Tsenkova R. *et al.*. La sostanza secca, l'acidità titolabile ($^{\circ}\text{SH}$), il pH e l' a_w (attività dell'acqua) sono stati misurati in parallelo.

Gli Aquagrammi, costruiti a 0, 48 e 56 ore, hanno evidenziato differenze tra fette fresche, semi secche e secche. Inoltre, profili diversi sono stati associati ai diversi trattamenti di disidratazione (MIRO'1; MIRO'2).

La PCA ha permesso di spiegare circa il 90% della varianza totale nel diagramma PC1-PC2. La PC1 (75% della varianza totale) ha portato alla completa separazione tra prodotti freschi ed essiccati, mentre la PC2 ha evidenziato le differenze tra i due diversi processi di essiccazione.

Questi risultati preliminari suggeriscono l'applicabilità di Aquaphotomics per il monitoraggio anche in continuo dei processi di essiccamento della frutta mediante un'adeguata sonda NIR. Ulteriori esperimenti sono già in corso.

Parole chiave: aquaphotomica, processo di trasformazione, chemometria, qualità

Ringraziamenti: Il lavoro è stato realizzato grazie al contributo parziale del MiPAAF, progetto Agridigit, sottoprogetto Agrofiliere (D.M. 36503/7305/2018, 20/12/2018).

RIFERIMENTI

Tsenkova, R., Muncan, J. , Pollner, B., and Kovacs, Z. (2018) Essentials of Aquaphotomics and Its Chemometrics Approaches. *Front. Chem.* 6:363; doi: 10.3389/fchem.2018.00363